

GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ATRAVÉS DA COMPOSTAGEM EM UM CANTEIRO DE OBRAS NO SERTÃO DE PERNAMBUCO

DOI: 10.5281/zenodo.13765982

Gabriela Thaise de Medeiros França¹

¹PPGUSRN – IFRN

E-mail: gabi_thaisemf@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4915972482719620>

Evantuy de Oliveira²

²PPGUSRN – IFRN

E-mail: evantuyoliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8346700387885881>

Edmauro Ferreira Zago Medina³

³Exército Brasileiro – 7º BE Cmb

E-mail: sgtmedina96@gmail.com

Leandro Silva Costa⁴

⁴PPGUSRN – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: O aumento na produção de resíduos sólidos e seus impactos ambientais vem crescendo, atentando a necessidade de novas soluções viáveis de modo que as destinações dos resíduos sólidos perpassam o simples envio para um aterro sanitário. Os resíduos orgânicos correspondem a mais da metade da produção total de resíduos sólidos urbanos e podem ser aproveitados de uma forma mais nobre, corroborando para a produção de um composto orgânicos de excelente qualidade para ser usados em hortas, contribuindo assim para uma alimentação saudável e, ainda, reduzindo a velocidade de sobrecarga dos aterros. Este artigo apresenta um estudo de caso de sucesso, onde apesar das adversidades técnicas, ambientais e sociais vividas em pleno sertão de Pernambuco, foi possível realizar a implementação da técnica da compostagem em um canteiro de obras em operação do Exército Brasileiro. Com a implantação da composteira no canteiro de obras foi possível sensibilizar os militares para a problemática ambiental dos resíduos e, através da correta aplicação da técnica foi possível produzir uma horta orgânica no interior desse canteiro para uso na alimentação dos militares ali presentes.

Palavras-chave: Gerenciamento; Horta; Tratamento.

1. INTRODUÇÃO

Os impactos humanos ao meio ambiente sempre existiram através do extrativismo e da caça. No princípio os impactos resultantes da ação humana eram facilmente compensados pelo ciclo natural de renovação do meio ambiente, porém, as atividades antrópicas estão transformando o meio ambiente de maneira desequilibrada, esgotando os recursos naturais além da necessidade e capacidade

de renovação, incluindo nesse desequilíbrio a produção de resíduos dos mais diversos tipos, que estão em constante crescimento . É imprescindível combater esses efeitos e encontrar meios de mitigar a degradação ambiental, a procura do crescimento econômico sustentável (HOMMA, 2018; ESTEVES; CRUZ, 2022).

A interação humana com as matérias primas da natureza resultam na produção de resíduos líquidos (chorume, esgoto, etc.); resíduos gasosos (gás metano, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, etc.),e os resíduos sólidos (orgânicos, recicláveis, hospitalares, da construção civil, de equipamentos eletroeletrônicos, etc.). Os resíduos sólidos, por sua vez, são erroneamente chamados de lixo, pois apresentam diversas possibilidades de tratamento, recuperação e reciclagem, onde apenas uma pequena proporção deve ser de fato descartada, o chamado rejeito (PEDROZA et al.,2017; ASSAD, 2016).

A produção mundial de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem aumentando, com cerca de 1,3 bilhões de toneladas anuais. Em 2012 no Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou uma coleta de 183,5 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, em uma cobertura de 90% dos domicílios. Os RSU domiciliares são compostos por 51,4% de matéria orgânica. Os RSU inorgânicos compreende os recicláveis e são compostos principalmente por papel, plástico, vidro e metal, ou ainda os resíduos da construção civil (RCC) (PEDROZA et al.,2017; ASSAD, 2016). Contando que os RCC e os resíduos recicláveis não deveriam ser destinados ao aterro sanitário, nos resta os resíduos sólidos orgânicos, que representam uma parcela significativa para a sobrecarga, cada vez mais breve, dos aterros sanitários.

É importante destacar que os impactos ambientais dos resíduos orgânicos são potencializados quando os mesmos são descartados incorretamente, em lixões sem qualquer controle técnico, resultando assim em prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, como por exemplo a produção de gás metano e do chorume, os quais são produtos resultantes da decomposição e putrefação de matéria orgânica, capazes de contaminar o solo e recursos hídricos (MONTEIRO, 2016; NASCIMENTO; PINTO FILHO, 2021). Porém, mesmo a destinação adequada aos aterros sanitários projetados de forma correta, impactam no custo de manejo e na ocupação de enormes áreas ocupadas pelos aterros sanitários (LIMA et al., 2022).

Apresentada essas problemáticas, fica evidente a necessidade de destinações diferentes dos RSU como um todo, com um foco especial nos resíduos orgânicos, devido ao seu volume. Tais resíduos podem ter uma destinação mais nobre, através da técnica da compostagem, onde o composto orgânico formado pode ser utilizado em hortas,contribuindo assim para uma alimentação mais saudável, além de reduzir a velocidade de sobrecarga dos aterros (SIQUEIRA; ASAD, 2015; DE

ARAUJO et al, 2020).

A compostagem é uma técnica capaz de transformar os resíduos sólidos orgânicos em um composto para ser usado como condicionador de solo, agregando valor econômico e ambiental aos resíduos. A inserção de compostos orgânicos em uma horta permite o aproveitamento de micro e macronutrientes presentes nos materiais residuais, eleva o pH de solos ácidos, melhorando as características físicas, químicas e biológicas do solo (ZAPAROLI; BARROS, 2015). Os benefícios da utilização da adubação orgânica podem ser colhidos na produção de alimentação de qualidade.

O cultivo de hortas no sertão de pernambuco apresenta desafios característicos das regiões semiáridas, como a aridez do clima, solos pobres em matéria orgânica, imprevisibilidade pluviométrica e deficiência hídrica (TEIXEIRA; PIRES, 2017). Para enfrentar esses desafios é necessário a utilização de técnicas de correção do solo e de irrigação, e a técnica de compostagem orgânica apresenta benefícios ambientais a curto e longo prazo.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar um caso de sucesso na implantação de uma composteira em um canteiro de obras em operação no sertão de Pernambuco, executado pelo Exército Brasileiro, destacando como, apesar das adversidades técnico-ambientais e sociais, foi possível produzir um composto de excelente qualidade, sensibilizando os militares sobre a problemática ambiental dos resíduos e a obtenção de alimentos orgânicos e saudáveis através da utilização do composto orgânico formado em uma horta. Serão descritas as adversidades técnicas, ambientais e sociais enfrentadas durante a implantação da composteira, demonstrado o processo de compostagem utilizado e suas especificidades, e uma análise dos impactos da sensibilização dos militares sobre a problemática dos resíduos.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

O local do estudo foi o canteiro de obras visa prestar apoio para a obra de manutenção e conservação das Rodovias BR-110/PE a qual está sendo realizada por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e está sendo executada pelo Comando do Exército através do 7º Batalhão de Engenharia de Combate (7º BE Cmb) (Termo de Execução Descentralizada nº 280/2020). O canteiro está localizado no Perímetro Irrigado do Projeto Barreiras Bloco II, Zona Rural da BR 110, inserido no município de Tacaratu/PE (Figura 1).

Figura 1 – Detalhamento da área do canteiro de obras do 7º BE Cmb.

Fonte: Engenheiro Civil do 7º BE Cmb, 2024.

A obra em questão tem por objetivo a conserva corretiva rotineira e a conserva preventiva periódica das Rodovias que têm por finalidade melhorar a trafegabilidade entre as cidades de Ibirimir/PE, Petrolândia/PE e Inajá/PE.

A operação de engenharia, aqui apresentada, conta com ações de gestão ambiental das quais busca-se sempre relacionar as atividades desenvolvidas no canteiro de obras com a realidade de preservação e conservação do meio ambiente, especialmente por meio de ações que busquem minimizar os impactos ambientais e as atividades potencialmente poluidoras exercidas no canteiro de obras.

É importante destacar que o estudo foi realizado em um canteiro de obras militar que está em pleno funcionamento e possui um efetivo de aproximadamente 60 homens trabalhando diuturnamente, os quais, dentre suas diversas atribuições diárias, lidam com diversas tipologias de resíduos gerados, dentre eles os resíduos orgânicos, os quais em uma pequena cidade do interior do sertão de Pernambuco, não possuem destinação final ambientalmente e sanitariamente adequada.

2.2 Procedimentos metodológicos

Foi realizada uma pesquisa aplicada no canteiro de obras do 7º BE Cmb, a qual objetivou

gerar conhecimentos para a solução de problemas específicos relacionados aos contextos socioambientais e socioeconômicos locais. O estudo foi impulsionado pela necessidade de gerar uma solução prática para um problema ambiental concreto, o qual teve como foco a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos através da aplicação da técnica da compostagem.

Nesse contexto, foi adotada a metodologia de pesquisa descritiva, a qual consiste na descrição das características operacionais de um setor específico, permitindo assim a realização de um Estudo de Caso, o qual diz respeito a uma investigação detalhada de um ou poucos casos para se ter um conhecimento mais profundo a respeito de um tema.

Desse modo, para se obter um maior conhecimento a respeito da metodologia que vinha sendo aplicada, analisou-se os documentos técnicos do canteiro de obras do 7º BE Cmb observando especificamente os que tratavam acerca da gestão de resíduos sólidos.

No que diz respeito à pesquisa de campo, se fez necessário a realização de uma visita ao local de estudo onde foram utilizadas técnicas de observação direta para descrever o processo de compostagem realizado no referido canteiro de obras, considerando a área e as dimensões das composteiras, os procedimentos de armazenamento, coleta e manejo de resíduos orgânicos e o processo de produção/manutenção da horta.

2.3 Análise laboratorial

De modo a verificar a qualidade do composto que foi produzido, realizou-se uma análise laboratorial completa de adubo orgânico, na Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), de modo a fomentar o entendimento acerca da importância da aplicação da técnica na Unidade para aplicação do produto formado na horta. Cabe destacar que o laboratório onde foi realizada a análise é anualmente avaliado por diversos programas de controle de qualidade, onde destaca-se o Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF), o qual é coordenado pela Embrapa Solos e tem como objetivo principal a aferição da qualidade das determinações analíticas em solos.

Ressalta-se que a amostra analisada foi previamente preparada através do peneiramento da mesma em uma peneira de 22 mm, conforme recomendado pelo laboratório. O quantitativo posto para análise foi o necessário para o quantitativo de parâmetros avaliados, sendo eles: macronutrientes (Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg)), micronutrientes (Zinco (Zn), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn)), umidade, pH, Carbono Orgânico (CO), Capacidade de Troca Catiônica (CTC), Carbono/Nitrogênio (C/N), Capacidade de Troca Catiônica/Carbono

Orgânico (CTC/CO)).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Gestão de resíduos orgânicos no canteiro de obras do 7º BE Cmb

No que se diz respeito à conduta adotada no canteiro de obras do 7º BE Cmb, relativo à gestão dos resíduos orgânicos, o canteiro possui um instrumento norteador, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o qual determina os procedimentos que devem ser realizados para a correta destinação dos resíduos orgânicos gerados. Desse modo, o PGRS norteia como os materiais devem ser gerenciados de acordo com suas características (FRANÇA, 2023).

O plano caracteriza que a parcela de resíduos orgânicos que possuem as características apresentadas no Quadro 1 devem ser destinados para a leira de compostagem existente no canteiro, os quais são compostos por restos orgânicos oriundos de atividades domésticas. Já os demais resíduos orgânicos deverão ser destinados como rejeito para o Aterro Sanitário mais próximo que é o da Cidade de Petrolândia/PE.

A utilização de um plano converge com o pensamento de que para se ter uma gestão eficiente, nos aspectos social, ambiental e econômico, é de grande relevância a utilização de um Plano de Manejo para guiar as ações que envolvem o gerenciamento de resíduos (OLIVEIRA, et al., 2021).

Quadro 1 – Resíduos orgânicos passíveis de serem enviados para a compostagem, de acordo com o PGRS do 7º BE Cmb.

Tipologia	Especificação
Miolos, aparas, cascas, restos, estragados	Frutas
	Verduras
	Legumes

Fonte: Os autores, 2024.

Notou-se que todos os militares do canteiro acabam sendo envolvidos, direta ou indiretamente, no processo da compostagem, os quais ficam encarregados por atividades diárias sem as quais o processo não seria exitoso.

Destaca-se, portanto, a importância da capacitação contínua dos militares, uma vez que sem tal ação os mesmos não compreenderiam a condução da técnica, trazendo assim, impactos negativos na obtenção do produto final. As capacitações foram evidenciadas por meio de publicações oficiais e registros fotográficos que são arquivados pelo Batalhão.

Nesse cenário, a realização da técnica de compostagem não apenas proporciona benefícios técnico-ambientais, mas também contribui para o aprimoramento dos militares, os quais fazem parte

da sociedade e serão atores importantes para a difusão de tais conhecimentos adquiridos para reaplicação em outros ambientes. Portanto, ao inserir a compostagem como uma das incubências dos militares ali instalados, a instituição fortalece a formação cívica-cidadã dos seus membros, bem como forma agentes importantes na promoção de uma sociedade com um maior nível de conscientização ambiental.

4.2 Aplicação da técnica da compostagem

Para realização da compostagem foi construída uma composteira em alvenaria, objetivando, dessa forma, evitar o contato dos animais (que por vezes aparecem nas intermediações) com o composto orgânico em processo de formação. Conforme demonstrado na Figura 2, foi inserido um cano dentro das leiras de compostagem, o qual foi furado com broca fina de modo que o chorume produzido pudesse adentrar na canalização e ser coletado à medida que fosse enchendo. Ressalta-se que foi instalada uma torneira na parte de fora para controlar a saída do chorume.

A composteira foi inserida na parte frontal do canteiro de obras próximo ao abrigo de resíduos por se tratar de uma área ventilada, tornando assim o manejo do composto mais distante dos alojamentos dos militares, de modo a não trazer incômodos em possíveis casos de geração de mal cheiro por alguma disfunção na condução da técnica.

A composteira possui três compartimentos de modo a permitir que sempre se tenha uma leira em operação, outra em processo de maturação e a última em uso do composto plenamente formado. Possibilitando assim um ciclo contínuo de operação, finalização e uso.

Cabe destacar que a composteira é protegida por telhas de fibrocimento no intuito de proteger o composto orgânico dos animais existentes nos arredores, bem como do sol.

Figura 2 – Área de localização da composteira do canteiro de obras do 7º BE Cmb: (a). Detalhamento da telha utilizada para cobrir a composteira; (b). Demonstrativo do interior da composteira contendo o cano perfurado para coleta do chorume; (c). Destaque para a torneira utilizada para coleta do chorume formado e (d). Demonstrativo do manejo dos materiais existentes dentro da composteira.

Fonte: Os autores, 2024.

4.3 Armazenamento, coleta e manejo dos resíduos orgânicos

No que se diz respeito ao armazenamento, coleta e manejo dos resíduos orgânicos, é importante destacar que somente são inseridos nas leiras os resíduos conforme destacados no Quadro 1, regra essa que é constantemente reforçada das reuniões matinais ocorridas no canteiro de obras bem como nas capacitações acerca da temática que são ministradas para os militares.

Inicialmente, o resíduo orgânico gerado no preparo dos alimentos é separado pelos militares que compõem a equipe de cozinha do canteiro de obras, os quais devem separar e destinar os materiais passíveis de serem enviados para a compostagem, devendo atentar para o envio apenas da parcela de resíduos orgânicos, sem que haja mistura de outras tipologias de resíduos. Já os alimentos passíveis de compostagem que sobram nos pratos após a alimentação dos militares, esses são separados em recipientes improvisados onde os militares ao saírem do refeitório devem obrigatoriamente fazer a separação da parcela de alimentos a serem enviados para compostagem no recipiente específico e da parcela que não pode ser enviada para compostagem (Figura 3).

Diariamente, após o término das refeições, os resíduos são recolhidos e transportados pelos militares da cozinha até a área onde a composteira está localizada. Nessa etapa, os resíduos orgânicos são despejados na leira em operação e misturados ao material já existente na composteira. Cabe ressaltar que no início de cada processo e a cada 15 dias, uma fina camada de aproximadamente 3 cm

de material rico em carbono, como gramíneas, capim, folhas e outros resíduos orgânicos, é adicionada ao longo de toda a extensão da leira de compostagem em operação, camada essa que é integrada ao restante do material através do revolvimento de todo o material.

O manejo da composteira é supervisionado pelo 2º Tenente Medina, o qual gerencia toda a operação da pilha de compostagem de modo a garantir a manutenção das condições ideais de umidade, temperatura e proporção do processo, onde dada a finalização de produção do composto, o mesmo realiza com sua equipe o processo de peneiramento do material deixando-o pronto para uso posterior.

Figura 3 – Detalhamento acerca do manejo dos resíduos orgânicos: (a). Recipientes para separação dos alimentos restantes nos pratos dos militares na saída do refeitório do canteiro de obras do 7º BE Cmb; (b). Demonstrativo dos resíduos orgânicos gerados; (c). Manejo da pilha de compostagem sendo realizado pelo supervisor do projeto de compostagem e (d). Composto orgânico formado após peneiramento.

Fonte: Os autores, 2024.

4.4 Desenvolvimento da horta orgânica

Sabendo da possibilidade de aplicação do composto orgânico formado em hortas, e dada a dificuldade de aquisição de hortifruti para o canteiro de obras, devido a questões logísticas quanto a aquisição de alimentos frescos via processo licitatório, foi construído, com resto de material de obra, uma horta (Figura 4) para melhor aproveitamento do composto orgânico que vem sendo produzido no

destacamento, bem como para produção de alimentos (frutas, legumes e verduras) para alimentação dos militares do canteiro.

A horta é mantida pela equipe gerenciada pelo 2º Tenente Medina, os quais além de suas atribuições diárias na obra, são encarregados de: cuidar da composteira, realizar aplicação do composto formado nas culturas, irrigação, preparação de terreno para plantio, cultivo dos materiais prontos, preparação de sementes para posterior plantio, além de demais atribuições de caráter militar.

Destaca-se que os principais cultivos produzidos pela horta são os mais complexos de serem adquiridos frescos via processo licitatório, são eles: alface, couve, cebolinha, coentro, hortelã e maracujá. O cultivo de hortas com a inserção do composto orgânico formado por intermédio da compostagem é indicado em diversos estudos como um importante uso posterior da técnica (SILVA et al., 2017; LOPES et al., 2020).

Outro grande benefício relacionado ao uso do composto orgânico no cultivo de hortas é apontado por Dias, et al (2015), o qual diz que quando o fertilizante orgânico é usado sem a presença de aditivos químicos, a propriedade pode adequar-se às normas do cultivo orgânico.

Figura 4 – Hortifrúteis produzidos no canteiro de obras do 7º BE Cmb com o composto orgânico oriundo da compostagem: (a). Demonstrativo do composto formado após peneiramento; (b) e (c). Cultivos em processo de produção; (d). Destaque para a irrigação por gotejamento e (e) e (f). Processo de cultivo.

Fonte: Os autores, 2024.

4.5 Análise laboratorial

Com o composto finalizado e em busca de uma percepção mais apurada a respeito da qualidade do material formado, foi separado uma parcela do composto a qual foi enviada para análise de solo de acordo com os parâmetros apontados na metodologia. Onde os resultados apresentados no Quadro 2 levaram ao entendimento de que as características resultantes indicam a possibilidade de uso do composto como fertilizante agrícola.

Em se tratando dos resultados da análise físico-química percebe-se uma umidade de 55,80%, pH de 8,50 e teor de carbono orgânico (CO) de 15,72%. Destaca-se ainda que a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) foi de 81,24, demonstrando uma boa capacidade de retenção e liberação de nutrientes para as plantas. Segundo Balbinotti, Dias (2022), os resultados apresentados demonstram condições promissoras para a aplicação do composto e consequente melhoria da fertilidade do solo.

Quadro 2 – Resultado da análise laboratorial do composto orgânico formado no canteiro de obras do 7º BE Cmb.

Parâmetro		Resultado
Macronutriente (g.Kg ⁻¹)	N (%)	1,60
	P	5,71
	K	8,57
	Ca	19,42
	Mg	5,00
Micronutriente (mg.Kg ⁻¹)	Zn	112
	Cu	675
	Fe	376
	Mn	812
Adubo orgânico	Umidade (%)	55,80
	pH	8,50
	CO (%)	15,72
	CTC	81,24
	C/N	9,82
	CTC/CO	5,17

Fonte: Os autores, 2024.

No que se diz respeito à relação Carbono/Nitrogênio (C/N), obteve-se o valor de 9,82. O qual está dentro da faixa encontrada em demais compostos oriundos de resíduos sólidos orgânicos domiciliares, apontado no estudo de Lacerda et al. (2020).

Ainda dá análise do Quadro 2, em relação aos macronutrientes, ressalta-se ainda os teores elevados de cálcio (Ca) e potássio (K) com 19,42 e 8,57 g.Kg⁻¹, respectivamente, seguidos pelo fósforo (P) e nitrogênio (N). Em se tratando dos micronutrientes, percebeu-se que o manganês (Mn) foi o de maior valor com 812 mg.Kg⁻¹, seguido pelo cobre (Cu) e ferro (Fe). Tais resultados demonstram que o composto formado além de serem uma fonte de matéria orgânica possuem em sua formação todos os elementos essenciais para o cultivo de plantas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gerenciamento dos resíduos sólidos no âmbito de um canteiro de obras exige como pilar fundamental o comprometimento de todos os integrantes da obra, haja vista que um dos principais pontos para que o gerenciamento ocorra da forma adequada diz respeito à segregação correta dos resíduos gerados. Tal prática consiste na separação dos materiais por categoria, que, por sua vez, só se efetiva na prática quando todos que interferem nesse meio participam e compreendem sua importância no processo do adequado gerenciamento dos resíduos.

Dessa forma, a fim de assegurar que o processo de gerenciamento de resíduos sólidos no canteiro de obras seja realizado de forma harmônica, sob a perspectiva ambiental e da legislação em vigor, os procedimentos a serem adotados no manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos devem ser amplamente difundidos e sobretudo estarem em consonância com às condições estabelecidas pela legislação nacional em vigor a respeito dos resíduos sólidos.

Sabe-se que o aproveitamento dos resíduos orgânicos utilizando a compostagem apresenta-se como uma técnica necessária e de grande importância em um país como o Brasil. Isso porque, o processo possui grande viabilidade de uso, sobretudo em um país tropical que produz diariamente grandes quantidades dessa tipologia de resíduos, como é o caso do Brasil.

O presente trabalho buscou mostrar a importância da gestão de resíduos orgânicos em um canteiro de obras em operação, demonstrando que independentemente da área de implantação o gerenciamento pode ser, de fato, eficiente, desde que haja comprometimento e capacitação. Ressalta-se que todos os envolvidos, desde a geração do resíduo orgânico no refeitório até a aplicação final do húmus já formado, possuem um papel fundamental no desenvolvimento das ações previstas para uma perfeita condução da atividade.

Embora esses resultados demonstrem a viabilidade e os benefícios do uso de composto orgânico proveniente de resíduos alimentares do canteiro para a fertilização do solo e produção de alimentos, ainda existem desafios e lacunas a serem abordados em pesquisas futuras. Um desses desafios é a disseminação do modelo de compostagem utilizado neste estudo para outras instituições que também poderiam se beneficiar da prática de compostagem.

A replicação bem-sucedida desse modelo em diferentes contextos requereria uma avaliação cuidadosa de sua adaptação às condições específicas de cada local, levando em consideração fatores como disponibilidade de resíduos orgânicos, infraestrutura e recursos disponíveis. Além disso, é importante realizar estudos adicionais para avaliar a estabilidade do composto ao longo do tempo, incluindo sua capacidade de retenção de nutrientes e seu impacto na qualidade do solo a longo prazo.

Entretanto, em se tratando do estudo realizado, conclui-se que através da aplicação adequada da técnica, a compostagem aparece como uma opção de gerenciamento eficiente para o tratamento dos resíduos orgânicos, sendo portanto uma possibilidade oportuna do manejo desses resíduos em locais que lidam com as mesmas dificuldades de produção em relação a destinação.

REFERÊNCIAS

ASSAD, L. Apresentação-lixo: uma ressignificação necessária. **Ciência e Cultura**, v. 68, n. 4, p. 22-24, 2016. <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000400009>

ESTEVES, P. M. S. V.; CRUZ, F. S. Avaliação dos impactos do processo de desertificação no Seridó Ocidental a partir de indicadores biofísicos e sociais. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e1411326082-e1411326082, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26082>.

BALBINOTTI, A. P. R.; DIAS, J. A. B. Análise dos parâmetros físico-química e fitotoxicologia de compostagem de resíduos do processo de vinificação. **Agroecologia: produção e sustentabilidade em pesquisa**, v. 2, n. 1, p. 41-59, 2022. DOI: <https://dx.doi.org/10.37885/220809746>

DE ARAÚJO, C. S.; RODRIGUES, G.; SIQUEIRA, J. L. P.; ALBINO, U. B. Resíduos sólidos orgânicos gerados nos estabelecimentos comerciais de Marabá-PA, do problema às soluções. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 72827-72846, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-653>.

DIAS, V.V.; SCHULTZ, G.; SCHUSTER, M.S.; TALAMINI, E.; RÉVILLION, J.P. (2015) O mercado de alimentos orgânicos: um panorama quantitativo e qualitativo das publicações internacionais. **Ambiente & Sociedade**, v. 18, n. 1, p. 155-174. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC841V1812015en>

FRANÇA, G. T. de. M. 2023. **Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 7º BE Cmb**. Natal.

HOMMA, A. K. O. **Colhendo da natureza: o extrativismo vegetal na Amazônia**. Brasília-DF: EMBRAPA. 2018. 11p. Disponível em:

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1090281/1/TC0917LIVROColhendoNaturezaAINFO.pdf>. Acesso em 9 de agosto de 2024.

LACERDA, K. A. P.; MORAES, J. V. de Q.; SILVA, Y. G.; OLIVEIRA, S. L. de. Compostagem: alternativa de aproveitamento dos resíduos sólidos utilizando diferentes modelos de composteiras. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 40753-40763, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-567>.

LOPES, L. S.; ROSA, A.P.; MARCO, J. S.; POSSETTI, G.R.C.; MESQUITA, T.C.R. Potencial energético do biogás e lodo de reatores UASB no estado do Paraná, Brasil. **Revista Ambiente e Água**, [online], v. 15, n.1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2398>

LIMA, P. M.; OLIVIO, F.; FURLAN, M. B.; JUSTI, J.; PAULO, P. L. Análise de custos do planejamento estratégico do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos em Campo Grande/MS. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 27, n. 4, p. 749-759, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-415220210216>.

MONTEIRO, J. A. V.. Benefícios da compostagem doméstica de resíduos orgânicos. **Revista Educação Ambiental em Ação**, v. 20, n. 77, p. 1, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jose-Andre-Monteiro/publication/303839901_Beneficios_da_compostagem_domestica_de_residuos_organicos/links/57577c6b08ae5c6549042a0b/Beneficios-da-compostagem-domestica-de-residuos-organicos.pdf. Acesso em 9 de agosto de 2024.

NASCIMENTO, F.; PINTO FILHO, J. L. Os impactos ambientais dos resíduos sólidos urbanos. **Enciclopédia Biosfera**, v. 18, n. 38, 2021. DOI: [10.18677/EnciBio_2021D35](https://doi.org/10.18677/EnciBio_2021D35).

OLIVEIRA, M. F. G.; PRAGANA, R. B.; SILVA, K. C.; MONTEIRO, J. M. Gestão de resíduos do centro de abastecimento e logística de Pernambuco-CEASE/PE. In: Almeida, I. M. S.; Guedes, F. L.; El-Deir, S. G; Menezes, N. S. (Orgs.). **Resíduos sólidos: Gestão e tecnologia**, 1ª. ed.-Recife: EDUFRPE, 2021. p. 277 - 290.

PEDROZA, M. M., GOMES, M. C. F. A., PAZ, E. C. D. S., PEDROSA, A. L., VIEIRA, G. E. G., & SOARES, J. E. M.. Aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos em processo de pirólise. **Revista Brasileira de Energias Renováveis**, v. 6, n. 2, p. 184-207, 2017. 184-207 p. DOI: [10.5380/RBER.V6I2.46577](https://doi.org/10.5380/RBER.V6I2.46577).

SILVA, J.P.; PRAGANA, R.B.; JARDIM, A. M. R. F.; SOUZA, M.S. Tratamento de resíduo de abatedouro e utilização como condicionador do solo. In: Bezerra, R. L. B.; Aguiar, W. J.; El-Deir, S. G. (Orgs.). **Resíduos sólidos: Gestão em indústrias e novas tecnologias**, 2ª. ed.-Recife: EDUFRPE, 2017. p. 63 – 75.

SIQUEIRA, T. M. O.; ASSAD, M. L. R. C. L. Compostagem de resíduos sólidos urbanos no estado de São Paulo (Brasil). **Ambiente & Sociedade**, v. 18, n. 4, p. 243-264, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC1243V1842015>.

TEIXEIRA, Cecilia Tayse Muniz; PIRES, Maria Luiza Lins Silva. Análise da relação entre produção agroecológica, resiliência e reprodução social da agricultura familiar no Sertão do Araripe. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 55, p. 47-64, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1234->

56781806-94790550103.

ZAPAROLI, M. R.; BARROS, R. T. V. Viabilidade do uso de resíduos orgânicos na agricultura como composto para melhoria de sua gestão mediante agregação de valor. In: **Congresso brasileiro de gestão ambiental**. 2015. p. 2015.